

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zwischen einer Lese-Rechtschreibschwäche und einer Dyskalkulie in den Bereichen Definition, Erwerb, Risikofaktoren, Vorläuferfertigkeiten, Diagnostik und Prävention?

Was sollten Logopädinnen/Logopäden zu dem Thema Dyskalkulie wissen?

Eingereicht von: Annabel Dölger
Begleitung: Prof. Dr. Anke Sodogé
Abgabedatum: 16.02.2015

Abstract

Es gibt eine auffällig hohe Anzahl Kinder, die an einer Lese-Rechtschreibschwäche und gleichzeitig an einer Dyskalkulie leiden. Es stellt sich die Frage, ob es eventuell Gemeinsamkeiten zwischen beiden Schwächen gibt, die begründen würden, weshalb es zu einem gehäuften Auftreten beider Schwächen kommt. Um diese Frage zu beantworten wurde eine Literaturrecherche durchgeführt und beide Schwächen einander gegenübergestellt. Es zeigt sich, dass sich in den Bereichen der Definition, der Risikofaktoren, der Früherkennung, der Diagnostik und der Prävention einige Parallelen ziehen lassen und durchaus Gemeinsamkeiten zwischen einer Lese-Rechtschreibschwäche und einer Dyskalkulie vorhanden sind.

Danksagung

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Personen bedanken, die mich beim Erstellen meiner Bachelorarbeit unterstützt haben.

Besonderen Dank möchte ich Anke Sdogé aussprechen. Sie hat sich in einer unkomplizierten Art bei Unklarheiten und Fragen immer Zeit für mich genommen, sei es für persönliche Gespräche oder das Beantworten von E-Mails. Weiter möchte ich mich bei meiner Familie bedanken, die mich unterstützt hat. Raphael war für mich während der ganzen Arbeit eine Stütze. Er hat mich in mühevollen Situationen immer wieder motiviert und unterstützt. Danken möchte ich auch Yolanda, die mir mit hilfreichen Ratschlägen weitergeholfen hat und Isabell, die sich bereit erklärt hat, meine Arbeit zu korrigieren.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1 Einführung ins Thema	5
1.2 Persönlicher Bezug und Relevanz für die Logopädie.....	5
1.3 Ziele meiner Arbeit	5
1.4 Aufbau der Arbeit	6
1.5 Verwendete Literatur	6
1.6 Sprachliche Regelung	6
2. Definition und Prävalenz	7
2.1 Definition von Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) und Rechenschwäche	7
2.2 Begriffsklärung	7
2.3 Prävalenz Dyskalkulie und LRS	8
2.4 Prävalenz Kombination LRS und Dyskalkulie	8
3. Erwerb von Schriftsprache und mathematischen Kompetenzen	10
3.1 Erwerb mathematischer Kompetenzen	10
3.2 Lese- und Rechtschreiberwerb	11
3.3 Vergleich	13
4. Risikofaktoren	14
4.1 Genetische Faktoren	14
4.1.1 Vererbung/Gene	14
4.1.2 Geschlechterunterschied	15
4.2 Zuständige Hirnregionen	16
4.3 Wahrnehmungsdefizite.....	19
4.3.1 Visuelle Defizite	19
4.3.2 Auditive Wahrnehmung.....	20
4.3.3 Verbales Arbeitsgedächtnis	20
4.3.4 Geringe Benennungsgeschwindigkeit.....	21
4.4 Soziale Ursachen	23
4.4.1 Armut	23
4.4.2 Schulbildung der Eltern.....	23
4.4.3 Familiengrösse.....	23

4.5 Sonstige	24
4.5.1 Häufigkeit ausserschulischen Lesens	24
4.5.2 Sprachentwicklungsstörung	25
4.6 Vergleich	26
5. Früherkennung und Diagnostik	29
5.1 Vorläuferfertigkeiten	29
5.2 Diagnostik	31
5.3 Vergleich	34
6. Prävention	35
6.1 Vergleich	36
7. Broschüre	37
7.1 Zweck der Broschüre	37
7.2 Auswahl der Informationen	37
8. Beantwortung der Fragestellung	39
8.1 Übergeordnete Frage	39
8.1.1 Definition und Prävalenz	39
8.1.2 Erwerb	39
8.1.3 Risikofaktoren	39
8.1.4 Vorläuferfertigkeiten und Diagnostik	42
8.1.5 Prävention	43
8.2 Untergeordnete Frage	44
9. Diskussion	45
9.1 Gedanken zu den Ergebnissen	45
9.2 Schlussfolgerungen für die logopädische Praxis	45
9.3 Reflexion des Arbeitsprozesses	46
9.4 Ausblick	46
10. Schlusswort	47
11. Verzeichnisse	48
11.1 Literaturverzeichnis	48
11.2 Internetquellen	49
11.3 Abbildungsverzeichnis	49
Anhang	A

1. Einleitung

1.1 Einführung ins Thema

Als Logopädin sollte ich nicht nur an „meinem Gebiet“ interessiert sein. Es ist klar, dass wir als Logopädinnen verantwortlich für die Therapie von Lese-Rechtschreibschwächen sind. Im Gegensatz dazu ist die Therapieverantwortlichkeit bei einer Dyskalkulie nicht klar geregelt. Bisher gibt es an Schulen keine spezielle Therapie bei einer Rechenschwäche. Eltern müssen sich selbstständig um eine geeignete Therapie bemühen und diese selbst finanzieren. Oft bleibt die Rechenschwäche auch unerkannt, da Lehrpersonen zu wenig Wissen darüber haben. Erst seit kurzer Zeit besteht von Seiten der Forschung Interesse an diesem Thema, weshalb bis jetzt kaum Studien zu diesem Gebiet vorhanden sind.

1.2 Persönlicher Bezug und Relevanz für die Logopädie

Im Laufe meines Logopädiestudiums habe ich mehrere Praktika absolviert. Dabei fiel mir auf, dass Kinder, bei denen eine Lese-Rechtschreibschwäche diagnostiziert wurde, oft auch unter Schwierigkeiten beim Rechnen leiden. Bald kam bei mir die Frage auf, ob es eventuell einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Schwächen gibt. Als Logopädin begegnet man immer wieder Kindern mit einer diagnostizierten Lese-Rechtschreibschwäche. Von Vorteil wäre dann auch, wenn theoretisches Wissen über eine Dyskalkulie vorhanden ist, um eine Dyskalkulie möglichst früh erkennen zu können.

1.3 Ziele meiner Arbeit

Ziel meiner Bachelorarbeit ist es zu überprüfen, ob es Zusammenhänge zwischen einer Lese-Rechtschreibschwäche und einer Dyskalkulie gibt. Es stellt sich mir die Frage, ob Gemeinsamkeiten vorhanden sind. Daraus habe ich meine Forschungsfrage abgeleitet. Diese lautet folgendermassen: „Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zwischen einer Lese-Rechtschreibschwäche und einer Dyskalkulie in den Bereichen Definition, Risikofaktoren, Früherkennung, Diagnostik und Prävention?“. Als Produkt meiner Arbeit möchte ich eine Informationsbroschüre für Logopädinnen erstellen.

1.4 Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung folgt eine Gegenüberstellung der Dyskalkulie und der Leserechtschreibschwäche. Dabei werden die Bereiche der Definitionen, der Risikofaktoren, der Früherkennung, der Diagnostik und der Prävention genauer betrachtet. Anschließend folgen die Beantwortung der Fragestellung und die Diskussion der Ergebnisse.

1.5 Verwendete Literatur

Um die aktuelle Forschungssituation mit einzubeziehen, habe ich mich bei meiner Literatursauswahl auf Bücher und Zeitschriftenartikel konzentriert, die nach dem Jahr 1999 verfasst wurden. Zu erwähnen ist, dass nur deutschsprachige Literatur verwendet wurde. Die Literatur wurde so ausgewählt, dass ich möglichst eine Antwort auf meine Fragestellung erhalten kann. Um weitere Artikel zu finden habe ich auch das Internet genutzt.

1.6 Sprachliche Regelung

Um die Leserfreundlichkeit zu gewährleisten, wurde in dieser Arbeit auf das Ausformulieren beider Geschlechtsformen verzichtet. Natürlich ist auch jeweils das andere Geschlecht gemeint. In meiner Bachelorarbeit verwende ich primär die Begriffe Leserechtschreibschwäche und Dyskalkulie.

2. Definition und Prävalenz

2.1 Definition von Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) und Rechen-schwäche

Laut der internationalen Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation (ICD-10 der WHO) wird die Lese- und Rechtschreibstörung der Sparte der umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten zugeordnet. In diese Sparte wird auch die Rechenstörung eingeteilt. Beide Schwächen haben die Gemeinsamkeit, dass die einzelnen Beeinträchtigungen nicht allein durch eine Intelligenzminderung, als Folge einer erworbenen Hirnschädigung oder durch unangemessene Beschulung zustande kommen. Die Schwächen beginnen nicht erst im Kindes- oder Jugendalter, sondern bereits im Kleinkindalter (vgl. www.icd-code.de/icd/code/F81.0.html).

Im Bereich der ICD-10 der WHO gibt es in der Sparte der umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten eine Kategorie, die sich kombinierte Störungen schulischer Fähigkeiten nennt. In diese Kategorie fallen Kinder, die Beeinträchtigungen der Rechen-, Lese- und der Schreibleistungen aufweisen. Auch hier ist die Beeinträchtigung nicht aufgrund mangelnder Beschulung oder einer Intelligenzminderung erklärbar (ebd.).

2.2 Begriffsklärung

Es gibt einige Begriffe, die synonym für eine Dyskalkulie und eine Lese-Rechtschreibstörung (LRS) verwendet werden. Diese werden im Folgenden erwähnt. Synonym verwendet werden für eine Lese-Rechtschreibschwäche unter anderem Legasthenie, Schriftspracherwerbsstörung oder Entwicklungsdyslexie. In der internationalen Fachliteratur wird vor allem der Begriff Dyslexie verwendet. Es gibt eine Reihe von Störungen, die vom Begriff der LRS abzugrenzen sind. Eine erworbene Dyslexie oder Alexie kann zum Beispiel infolge einer Hirnschädigung auftreten. Es kommt dabei zu einem Verlust der bereits erworbenen Lese- und Rechtschreibkompetenz. Analphabetismus und Illetrismus treten infolge einer fehlenden oder unangemessenen Beschulung auf. Weitere synonym verwendete Begriffe für Dyskalkulie sind entweder Rechenstörung oder Rechenschwäche. Der Begriff Akalkulie ist abzugrenzen. Er wird verwendet, wenn eine Störung im Bereich des Rechnens aufgrund einer Hirnschädigung auftritt (vgl. Lichtsteiner-Müller, 2013, S. 35-36).

2.3 Prävalenz Dyskalkulie und LRS

Laut der Definition der ICD-10 muss eine Diskrepanz von mehr als zwei Standardabweichungen zwischen der gestörten Teilleistung und der Intelligenz vorhanden sein, um entweder eine Dyskalkulie oder eine Lese-Rechtschreibschwäche zu diagnostizieren. Diese Definition ist sehr streng verfasst, weshalb es in der Praxis oft zu Abweichungen von dieser kommt. In der Regel wird eine Standardabweichung von 1.5 zwischen der Intelligenz und dem Mittelwert der Altersgruppe angenommen (vgl. Wyschkon & Kohn & Ballaschk & Esser, 2009, S. 499-503).

Die Literatur liefert viele verschiedene Prävalenzraten für Lese-Rechtschreibstörungen und Rechenstörungen. Diese Unterschiede kommen zustande, da die verschiedenen Studien jeweils anders angesetzt sind und ihre Kriterien voneinander abweichen (vgl. Landerl & Kaufmann, 2013, S. 98). Für die Dyskalkulie gibt es Prävalenzraten, welche einen Bereich von 3.0% bis 8.4% umfassen. Diese Werte stammen aus epidemiologischen Studien verschiedener Länder (vgl. ebd.). Auch die Prävalenzraten für eine LRS variieren stark. Es gibt Angaben, die von 2.0% bis 8.0% reichen. Hasselhorn und Schuchardt (2006) verglichen die Prävalenzwerte verschiedener Studien der letzten drei Jahrzehnte. Dabei kamen sie auf Prävalenzwerte, die zwischen 6.0% bis 8.0% liegen (vgl. Wyschkon & Kohn & Ballaschk & Esser, 2009, S. 499-503).

2.4 Prävalenz Kombination LRS und Dyskalkulie

Es wird immer wieder beobachtet, dass eine Dyskalkulie häufig in Kombination mit anderen Entwicklungsstörungen auftritt. Besondere Beachtung gilt der Kombination aus Lese-Rechtschreibstörungen und Dyskalkulien. Klicpera et al. schreiben dazu Folgendes:

Von den Kindern mit umschriebenen Rechenstörungen, die im deutschen Sprachraum in klinischen Einrichtungen vorgestellt wurden, hatten drei Viertel ebenfalls Lese- und Rechtschreibprobleme (Aster/Göbel 1990). Auch epidemiologische Untersuchungen (z.B. Lewis et al. 1994) bestätigen eine grössere Überschneidung, die zwar nicht ganz so gross war – es gab aber auch in dieser Untersuchung mehr Kinder mit Rechen- und Leseschwierigkeiten als nur mit Rechenschwierigkeiten ... (Klicpera & Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2003, S.125)

Als Grund, weshalb einige Kinder nur eine Dyskalkulie ausbilden und andere diese Schwäche auch in Kombination mit einer Lese-Rechtschreibschwäche zeigen, wird eine unterschiedliche Ursache für die Rechenstörung angenommen. Es wird davon ausgegangen, dass es unterschiedliche Subtypen mit verschiedener Ätiologie gibt. Solche, bei denen die Ursache in verbalen Defiziten begründet liegt und solche, bei denen nonverbale Defizite als Ursache angesehen werden. Aufgrund dieser Annahme müssten die Dyskalkulien, welche in Kombination mit einer LRS auftreten, auf verbale Defizite zurückzuführen sein (vgl. Landerl & Kaufmann, 2013, S.130-133).

In dieser Arbeit wird nicht weiter auf die Subtypen der Dyskalkulie eingegangen. Diese aus dem Grund, da es diverse Theorien über verschiedene Subtypen gibt, von denen bislang keine empirisch belegt werden konnten (vgl. Landerl & Kaufmann, 2013, S.136-137).

3. Erwerb von Schriftsprache und mathematischen Kompetenzen

3.1 Erwerb mathematischer Kompetenzen

Die Entwicklung von Rechenkompetenzen erfolgt in vier Stufen und wird als stufenweiser neuroplastischer Prozess verstanden. Dieser Prozess spielt zusammen mit Denkwerkzeugen wie zum Beispiel der Aufmerksamkeit, dem Arbeitsgedächtnis, der Sensomotorik, der Sprache und der räumlichen Vorstellung eine wichtige Rolle beim Erlernen von Rechenkompetenzen. Im Folgenden wird näher auf die vier Stufen dieses Modells eingegangen (vgl. von Aster, 2013, S. 21- 35).

Auf der ersten Stufe erlangt ein Kind im Idealfall seine frühen basisnumerischen Fähigkeiten. Diese Stufe durchläuft ein Kind ab seiner Geburt. So sind schon Babys in der Lage zwischen zwei verschiedenen Mengen essbaren Dingen zu wählen, wenn diese nicht mehr als drei Objekte enthalten. Untersuchungen haben gezeigt, dass sie gezielt die Objekte auswählen, bei denen die Anzahl grösser ist als bei den anderen Objekten (ebd.).

Auf der zweiten Stufe erlernt ein Kind die linguistische Symbolisierung von Zahlen. Dies findet vor dem Schuleintritt statt. Das Kind lernt einer bestimmten Menge ein bestimmtes Zahlwort zuzuordnen. So lernen sie zum Beispiel einer bestimmten Augenzahl auf dem Würfel ein spezifisches linguistisches Symbol zuzuordnen oder sie lernen Zahlenreihen aufzusagen. Mit Hilfe der Zahlenreihen beginnen sie Mengen zu quantifizieren und mit ihnen zu operieren. Sie sind in der Lage kleinere Mengen zusammenzuzählen, dies häufig noch mit Zuhilfenahme der Finger (ebd.).

Auf der dritten Stufe erlernt ein Kind die arabische Symbolisierung von Zahlen. Diese beginnt mit dem Eintritt in die Primarschule und wird durch den Unterricht vermittelt. Die arabische Symbolisierung ist die zweite Zahlensprache, welche das Kind erlernt. Sie besteht aus visuellen Symbolen (ebd.).

Auf der vierten Stufe entwickeln Kinder eine abstrakte Zahlenraumvorstellung. Dies vollzieht sich ungefähr ab der zweiten Klasse. Es kommt zu einer Neukonstruktion und zu einem Umbau im horizontalen Segment des intraparietalen Sulcus. Diese Umformung zeichnet sich dadurch aus, dass sich die konkrete Mengenrepräsentation

von Stufe eins zu einer symbolischen Zahlenraumvorstellung auf Stufe vier wandelt (ebd.).

Die mentale Konstruktion der Zahlenraumvorstellung (Stufe 4) ist abhängig davon, wie sich die basisnumerischen Fähigkeiten und die symbolische Zahlenrepräsentation entwickelt haben (Stufe 1-3). Besteht eine Entwicklungsstörung dieser Vorläuferfähigkeiten, kann es zu einer Erschwerung der Ausbildung von Zahlenraumvorstellungen kommen (ebd.).

Abbildung 1: Vier-Stufenmodell der Entwicklung der zahlenverarbeitenden Hirnfunktionen

3.2 Lese- und Rechtschreiberwerb

Auch der Erwerb von Lese- und Schriftsprachkompetenzen erfolgt stufenweise. Zwischen den Stufen gibt es fließende Übergänge und Überlappungen. Somit stellen die Stufen nicht voneinander zu trennende Phasen dar (vgl. Mayer, 2013, S.23-35).

Die erste Stufe des Schriftspracherwerbs wird als präliterale-symbolische Phase bezeichnet. Auf dieser Stufe kommt es zum Nachahmen äußerer Verhaltensweisen. Kinder „Schreiben“, indem sie zu Kritzeln oder zu „Lesen“ beginnen, indem sie so tun, als würden sie lesen. Eine wichtige zu erwerbende Kompetenz dieser Stufe ist das Ausbilden der phonologischen Bewusstheit. Diese gilt als Schlüsselkompetenz beim Lesen- und Schreibenlernen. Kinder erlernen eine gewisse Sensibilität für den Klang der Sprache zu entwickeln. Im Kindergarten wird das Ausbilden der phonologi-

schen Bewusstheit zum Beispiel mit Hilfe von Liedern, Sprech-, Klatsch- und Fingerspielen unterstützt (ebd.).

Die zweite Stufe des Schriftspracherwerbs bildet die logographemische Phase, welche meist durch die Motivation zum Lesen ausgelöst wird. Auf dieser Stufe kommt es erstmals zur Verknüpfung von Buchstaben und Lauten im Vorschulalter eines Kindes. Es werden zwar noch nicht vollständige Buchstabenfolgen eingepägt, aber einzelne Wörter werden durch Merkmale wie Wortlänge oder markante Buchstaben identifiziert. Diese Strategie bezeichnet Ehri als „visual-cue-reading“. Kinder besitzen auf dieser Stufe die Fähigkeit Firmen- oder Markenlogos zu erkennen. Sie analysieren das Wort dabei nicht vollständig, sondern rufen im Gedächtnis gespeicherte visuelle Merkmale ab, um das Wort zu „lesen“. Bei ersten Schreibversuchen orientieren sich Kinder oft am ersten Buchstaben des Wortes, welcher richtig geschrieben wird. Die restlichen Buchstaben des Wortes sind oft nicht korrekt. Typische Worte der ersten Schreibversuche sind der eigene Name oder die Namen enger Bezugspersonen (ebd.).

Mit Eintritt in die Primarschule gehen Kinder in die alphabetische Phase über. Zentrale Lernschritte dieser Phase sind das Erlernen der Phonem-Graphem-Korrespondenz, das phonologische Rekodieren und das lautgetreue Schreiben. Wenn einem Kind noch kein orthographisches Wissen zur Verfügung steht, dann erliest es ein Wort durch phonologisches Rekodieren. Die einzelnen Buchstaben eines Wortes werden in Laute umgewandelt (GPK) und zu einer Lautfolge zusammengeschieft. Zu diesem Zeitpunkt verfügt ein Kind kaum über Sichtwortschatz, welcher ein schnelles, ganzheitliches Erlesen eines Wortes ermöglichen würde. Das Schreiben in dieser Phase ist meistens lautgetreu. Kinder sprechen sich ein Wort vor und ordnen den einzelnen Lauten ein Graphem zu. Gegen Ende der alphabetischen Phase wenden Kinder bereits einzelne orthographische Regeln an. Oftmals kommt es dabei zu Übergeneralisierungen. Eine bestimmte erlernte Regel wird in anderen Fällen auch angewandt, wenn sie nicht korrekt ist (ebd.).

Wie bereits erwähnt folgt auf die alphabetische die orthographische Phase. Beim Lesen ist nicht mehr die Analyse und Synthese einzelner Buchstaben nötig, sondern es findet eine ganzheitliche Verarbeitung grösserer Einheiten wie Morphemen oder Silben statt. Die alphabetische Strategie wird aber weiterhin zum Erlesen unbekann-

ter Wörter genutzt, welche noch nicht im Langzeitgedächtnis repräsentiert sind. Der Erwerb der korrekten Orthographie beim Schreiben ist ein längerdauernder Prozess, da die Phonem-Graphem-Korrespondenz beim Schreiben nicht so eindeutig ist, wie die Graphem-Phonem-Korrespondenz beim Lesen (ebd.).

Die letzte Stufe des Schriftspracherwerbs bildet die integrativ-automatisierte Phase. Auf dieser Stufe werden keine neuen Strategien angewendet, sondern es wird der Prozess beschrieben, indem die Automatisierung von schriftsprachlichen Fähigkeiten stattfindet. Die lautsprachlichen Fähigkeiten werden noch weiter ausgebildet (ebd.).

3.3 Vergleich

Es lassen sich beim Erwerb der Rechenkompetenz, sowie beim Erwerb der Lese- und Rechtschreibkompetenzen einige Parallelen ziehen. Beide Kompetenzen entwickeln sich stufenweise und haben fließende Übergänge. Ein Unterschied liegt aber darin, dass die Entwicklung der Rechenkompetenzen bereits im Säuglingsalter beginnt. Die Entwicklung der Schriftsprachkompetenzen beginnt hingegen im Vorschulalter.

Die Stufe der arabischen Symbolisierung beim Rechenerwerb lässt sich vergleichen mit der alphabetischen Phase beim Schriftspracherwerb. In der alphabetischen Phase erlernt ein Kind die Phonem-Graphem-Korrespondenz. Einem bestimmten Laut wird ein Buchstabe zugeordnet. Auf der Stufe der arabischen Symbolisierung ordnet ein Kind einem Zahlenwort ein visuelles Symbol zu. Neu ist es einem Kind möglich, seine Fähigkeiten im Rechnen und Schreiben zu verschriftlichen. Diese beiden Phasen beginnen zur gleichen Zeit, nämlich mit Eintritt in die Primarschule.

4. Risikofaktoren

4.1 Genetische Faktoren

4.1.1 Vererbung/Gene

Im Gegensatz zur Lese-Rechtschreibschwäche sind zur Dyskalkulie kaum Studien vorhanden, welche über genetische Komponenten als Ursachen einer Rechenschwäche berichten. Es gibt bislang zwei Studien, die eine genetische Verursachung einer Dyskalkulie untersucht haben. Laut Lichtsteiner-Müller (2013) fanden Alarcon und Kollegen (1997) in einer Zwillingsstudie folgendes heraus: dass wenn ein Zwilling eine Rechenschwäche hat, sein eineiiger Zwilling eine zwölfmal erhöhte Wahrscheinlichkeit gegenüber der Gesamtpopulation hat, auch eine Rechenschwäche zu entwickeln. In einer Studie von Shalev et al. (1998) wurden Familien untersucht, in denen ein Kind mit einer Dyskalkulie lebt. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geschwisterkind ebenfalls eine Dyskalkulie hat, fünf- bis zehnfach erhöht ist. Die Ergebnisse der Familien- und Zwillingsstudien deuten darauf hin, dass genetische Aspekte als Risikofaktor für die Ausbildung einer Dyskalkulie angesehen werden können (vgl. Lichtsteiner-Müller, 2013, S.51).

Auch zur Klärung der Frage, ob Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten vererbbar sind, wurden einige Studien durchgeführt. Eine der bekanntesten Studien wurde laut Klicpera et al. von DeFries durchgeführt. In seiner Untersuchung wurden Kinder über ihre gesamte Schulzeit hinweg begleitet. Im deutschsprachigen Raum wurde durch Remschmidt und Schulte-Körne ebenfalls eine Untersuchung durchgeführt, mit dem Ziel genetische Faktoren zu finden, welche für die Entstehung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten verantwortlich sind. Heute ist bestätigt, dass genetische Faktoren eine Auswirkung auf die Entwicklung solcher Schwächen haben. Neuere Untersuchungen beschäftigen sich damit herauszufinden, welche Gene genau für die Schwäche verantwortlich sind. Es wurde auf dem langen Arm des Chromosoms 15 ein Gen entdeckt, welches für das Ausbilden einer Lese-Rechtschreibschwäche mitverantwortlich sein soll. Da es sich bei einer Lese-Rechtschreibschwäche jedoch nicht um ein heterogenes Störungsbild handelt, wurden auch andere Gene gefunden, die in Zusammenhang mit der Ausbildung einer Störung stehen können (vgl. Klicpera & Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2003, S. 162-165).

4.1.2 Geschlechterunterschied

Im Folgenden soll geklärt werden, ob das Geschlecht einen Einfluss auf die Rechenbeziehungsweise die Lese-Rechtschreibleistung hat. Bei der Suche möglicher Ursache von Geschlechterunterschieden wird immer wieder das Spannungsfeld von „nature-nurture“ in Betracht gezogen. Es wird angenommen, dass sich Anlage und Umwelt bei der Entwicklung eines Menschen gegenseitig beeinflussen und wechselseitig wirken. So beeinflussen zum Beispiel Lernprozesse im Kleinkindalter die funktionelle und strukturelle Gehirnentwicklung des Kindes. Lernprozesse sind immer abhängig von der genetischen Prädisposition und den Erfahrungen aus der Umwelt eines Menschen (vgl. Günther & Krinzinger, 2013, S.35-40).

In neueren Studien wurden keine oder nur geringe Unterschiede in den mathematischen Leistungen zwischen Mädchen und Jungen gefunden. Es ist zu erwähnen, dass bei solchen Studien häufig nur niedrige mathematische Leistungen geprüft wurden. Bei der Überprüfung niedriger mathematischer Leistungen sind erfahrungsgemäss kaum signifikante Geschlechtsunterschiede bemerkbar (ebd.).

Es gibt einige Bereiche in der Mathematik, welche nachweislich besser von Jungen als von Mädchen gelöst werden. Ein solcher Bereich liegt zum Beispiel in der Geometrie. Auch Aufgaben mit mehrstelligen Zahlen wurden von Jungen besser gelöst. Zu erwähnen ist, dass diese Ergebnisse aus der Untersuchung von Vorschulkindern stammen, die zuvor keinen Schulstoff zu diesem Thema hatten. Somit geht man davon aus, dass Jungen das Stellenwertsystem mehrstelliger Zahlen eher erwerben als Mädchen, bevor sie im Unterricht damit in Kontakt kommen (ebd.).

Es gibt weitere Studien, die sich damit befassen haben, wie sich die Umwelt auf die mathematischen Leistungen auswirkt. So gelten Erwartungshaltungen von Eltern oder Lehrern als Faktoren, die die mathematischen Leistungen beeinflussen können. Generell wird häufig angenommen, dass Jungen bessere Leistungen zeigen als Mädchen. Somit kann es zu einer negativen Einstellung von Mädchen gegenüber dem Fach Mathematik kommen und sie zeigen schlechtere mathematische Leistungen. Es ist auch erwiesen, dass in Ländern mit hoher gesellschaftlicher Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen die Leistungsunterschiede geringer sind, als in Ländern, in denen die Gleichberechtigung einen geringeren Stellenwert hat. Generell kann man sagen, dass es von Seiten der Umwelt zu einem Leistungsvorteil

für Jungen kommt. Schwierig ist jedoch abzuschätzen, in wie weit sich Anlage und Umwelt beeinflussen und wie hoch ihre Einflussanteile sind (ebd.).

Im Gegensatz zur Dyskalkulie sind mehr Jungen von einer Leserechtschreibschwäche betroffen als Mädchen. Die Ergebnisse verschiedener klinischer Studien zeigen, dass Jungen in einem Verhältnis zwischen 3:1 und 6:1 häufiger von einer LRS betroffen sind. Dieses Verhältnis ist auch bei anderen Entwicklungsstörungen wie zum Beispiel AD(H)S beobachtet worden. Bei Untersuchungen in der Vorschule und der ersten Klasse zur Buchstabenidentifikation und zum Wortlesen schnitten Mädchen besser ab als Jungen. Die Unterschiede in den Leistungen zwischen Mädchen und Jungen wurden bis zur fünften Klasse deutlich geringer oder waren nicht mehr vorhanden. Somit wird davon ausgegangen, dass Mädchen durch diesen frühen Unterschied Vorteile im Erlernen der Schriftsprache haben. Generell ist beobachtbar, dass bei Kindern unter drei Jahren Mädchen in der Sprachentwicklung den Jungen voraus sind. Diese Unterschiede haben sich bis zum sechsten Lebensjahr aufgelöst (vgl. Krinzinger & Günther, 2013, S.35-49).

4.2 Zuständige Hirnregionen

Die Entwicklung bildgebender Verfahren hat es ermöglicht, bestimmte Hirnregionen zu visualisieren. Mit Hilfe der fMRT kann der Sauerstoffgehalt des Blutes gemessen werden. Dieses Mittel nutzen Wissenschaftler um zu erforschen, welche Hirnareale bei bestimmten Aufgaben aktiv sind. Dabei werden mit Hilfe der Magnetresonanz Hirnregionen sichtbar, welche aktiver sind als andere, da dort zum Zeitpunkt der Aktivität ein höherer Sauerstoffverbrauch stattfindet (vgl. Landerl & Kaufmann, 2013, S 44-45).

Dieses Verfahren wurde laut Landerl und Kaufmann (2013) in der Studie von Kucian und Kollegen (2001) genutzt, in der Kinder mit und ohne diagnostizierter Dyskalkulie approximative Rechenaufgaben lösen sollten. Das bildgebende Verfahren zeigte, dass bei beiden Testgruppen die Gehirnaktivitäten in den gleichen Regionen stattfinden, wenn sie diese Art von Rechenaufgaben lösen. Kinder mit einer Dyskalkulie zeigten jedoch eine geringere Gehirnaktivität als Kinder ohne eine solche Schwäche. Die bedeutsamsten Unterschiede zeigen sich beim linken intraparietalen Sulcus (IPS), dem linken inferiofrontalen Gyrus und in der rechten mittleren Frontalwindung. Dem intraparietalen Sulcus wird eine grosse Bedeutung bei der Verarbeitung von

Zahlen und Numerositäten zugesprochen. Sollten die Kinder in der Studie andere Aufgaben lösen, wie zum Beispiel exakt Rechnen oder Mengen vergleichen, dann zeigten sich keine Unterschiede in der Hirnaktivität zwischen Kindern mit oder ohne Dyskalkulie (vgl. Landerl & Kaufmann, 2013, S.101-102).

Aster und Kucian (2013) sind der Auffassung, dass das Gehirn beim Lösen mathematischer Aufgaben auf zwei Systeme zugreift. Zum einen auf ein bildlich-räumliches System und zum anderen auf ein sprachliches Zahlensystem. Bei Schätzaufgaben greift das Gehirn auf das bildlich-räumliche System zu. Die beiden zu vergleichenden Zahlen werden auf einer Art innerem Zahlenstrahl lokalisiert und die räumliche Distanz dieser beiden Zahlen wird abgeschätzt. Bei einfachen Rechenaufgaben hingegen ist das sprachliche Zahlensystem aktiv und es wird auf auswendig gelerntes, automatisiertes, sprachlich gespeichertes Faktenwissen zugegriffen (vgl. Aster & Lorenz, 2013, S.65-69).

Aster und Kucian (2013) erwähnen eine genauere Unterscheidung des Parietallappens, um näher darauf einzugehen, welche Gehirnstrukturen beim Rechnen genau aktiv sind. Drei Regionen sind hervorzuheben. Das bilaterale horizontale Segment des intraparietalen Sulcus, der bilaterale posterior-superiore Parietallappen sowie der linke Gyrus angularis (ebd.).

Mehrere Studien haben gezeigt, dass der mentale Zahlenstrahl wahrscheinlich im Gebiet des horizontalen intraparietalen Sulcus lokalisiert ist. Er ist verantwortlich für die Größenrepräsentation von Zahlen und Mengen. Die Zahlenraumvorstellung ist dabei in Schreibrichtung organisiert. Kleine Zahlen sind eher in der linken Hemisphäre, grössere Zahlen eher in der rechten Hemisphäre organisiert. Ein weiterer wichtiger Bereich, der bei der Zahlenverarbeitung eine wichtige Rolle spielt, ist der linke Gyrus angularis. Beim Rechnen ist der linke Gyrus angularis vor allem bei arithmetischen Aufgaben aktiv, bei denen ein sprachlich-kodierter Faktenabruf notwendig ist. Die dritte Region stellt der posterior-superiore Parietallappen dar. Dieser Bereich ist hauptsächlich bei visuell-räumlichen Aufgaben und bei Aufgaben mit numerischem Inhalt aktiv, wie zum Beispiel beim Zählen oder Überschlagen von Rechenaufgaben (ebd.).

Abbildung 2: Areale für Zahlenverarbeitung des Parietallappens

Auch beim Lesen und Schreiben sind bestimmte Hirnareale aktiv. Für die Sprachverarbeitung ist vor allem die linke Hemisphäre relevant. Dort gibt es drei für die Sprachverarbeitung wichtige Regionen. Die inferior-frontalen Areale, welche auch das Broca-Areal enthalten, sind zuständig für die Artikulation und die phonologische Wortanalyse. Im oberen und unteren Parietallappen liegen Bereiche, die für die Graphem-Phonem-Zuordnung verantwortlich sind. Die automatisierte Worterkennung soll hingegen im Okzipitallappen beheimatet sein. Bei Betroffenen einer Leserechtschreibschwäche wurde mit Hilfe von bildgebenden Verfahren eine Unteraktivierung im Parietallappen nachgewiesen. Diese wurde nicht bei Personen ohne LRS beobachtet (vgl. Grosche, 2012, S.47-48).

4.3 Wahrnehmungsdefizite

4.3.1 Visuelle Defizite

Kindern mit einer Dyskalkulie, sowie Kindern mit einer LRS, werden Defizite in der visuellen Wahrnehmung zugeschrieben.

Es ist erwiesen, dass visuell-räumliche Defizite dazu führen, dass die räumliche Repräsentation numerischer Informationen beeinträchtigt ist. So werden zum Beispiel visuell-räumliche Fähigkeiten dazu benötigt, eine räumliche Vorstellung von Zahlen in Form eines Zahlenstrahls aufzubauen. Auch bei der Lösung geometrischer Aufgaben spielt die visuelle Wahrnehmung eine entscheidende Rolle. Bislang mangelt es jedoch an genaueren empirischen Studien, die einen Zusammenhang zwischen Defiziten der visuellen Wahrnehmung und der Ausbildung einer Dyskalkulie herstellen (vgl. Kajda, 2010, S.26-27).

Zu der Lese-Rechtschreibschwäche gibt es einige Hypothesen darüber, welche Zusammenhänge zwischen der visuellen Wahrnehmung und einer Lese-Rechtschreibschwäche bestehen können. Eine dieser Hypothesen ist die Annahme einer Beeinträchtigung des magnozellulären Systems und des parvozellulären Systems. Das magnozelluläre System ist zuständig für die Verarbeitung rasch wechselnder, grossräumiger Aspekte visueller Reize. Das parvozelluläre System ist in einem zweiten Schritt zuständig für die Verarbeitung kleiner Details. Studien mit legasthenen Kindern haben eine funktionelle Beeinträchtigung dieser Systeme aufzeigen können. Es gibt jedoch keine Erklärungen dafür, wie diese Beeinträchtigungen bei legasthenen Kindern zustande kommen (vgl. Klicpera & Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2003, S.177-178).

Auffälligkeiten in der visuellen Wahrnehmung geben Hinweise auf Schwierigkeiten beim phonologischen Rekodieren. Es wurde beobachtet, dass Kinder mit einem visuellen Wahrnehmungsdefizite schlechtere Leistungen im phonologischen Rekodieren erreichen, als Kinder, die eine Lese-Rechtschreibschwäche ohne eine solche Wahrnehmungsbeeinträchtigung haben (ebd.).

4.3.2 Auditive Wahrnehmung

Die auditive Wahrnehmung spielt eine wichtige Rolle bei der Lautdiskrimination. Die Fähigkeit Laute richtig zu diskriminieren ermöglicht einen ungestörten Lese- und Rechtschreiberwerb. Liegt bei einem Kind eine Störung in der auditiven Wahrnehmung vor, verursacht das zum Beispiel Probleme bei der Unterscheidung klangähnlicher Laute. Auch die Wahrnehmung von Sprache unter Lärmbelastung stellt eine Schwierigkeit dar. Eine solche Wahrnehmungsstörung betrifft aber nicht alle lese- und rechtschreibschwachen Kinder (vgl. Klicpera & Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2003, S. 181).

In der Literatur findet sich kein Zusammenhang zwischen einer auditiven Wahrnehmungsschwäche und einer Dyskalkulie.

4.3.3 Verbales Arbeitsgedächtnis

Zentrale Aufgabe des verbalen Arbeitsgedächtnisses ist die kurzzeitige Speicherung und Bearbeitung sprachlicher Informationen. Es wird davon ausgegangen, dass das verbale Arbeitsgedächtnis aus drei Untersystemen besteht. Das erste Untersystem ist zuständig für die Verarbeitung räumlicher und visueller Reize. Die phonologische Schleife bildet das zweite Untersystem. In diesem System findet die Verarbeitung von geschriebener und gesprochener Sprache statt. Das dritte Untersystem ist der episodische Speicher, der mit Hilfe multimodaler Codes mit dem Langzeitgedächtnis kommuniziert (vgl. Grosche, 2012, S. 63).

Es herrscht die Annahme, dass Beeinträchtigungen im verbalen Arbeitsgedächtnis zum Beispiel dazu führen, dass Multiplikant, Multiplikator und das daraus resultierende Ergebnis nicht gleichzeitig im verbalen Arbeitsgedächtnis behalten werden können, da die Gedächtnisspanne zu gering ist. Es gibt Studien, in denen Kinder mit einer Dyskalkulie in Aufgaben, bei denen das Merken von Ziffern verlangt wurde, schlechter abschnitten als Kinder ohne Dyskalkulie. Wurde von Kindern mit einer Dyskalkulie verlangt, sich ziffernfrees Material zu merken, so stimmten ihre Leistungen mit denen der Kinder ohne Schwäche überein. Eventuell verfügt das Arbeitsgedächtnis über ein spezielles Untersystem, welches allein für die Speicherung von Ziffern zuständig ist. In einer weiteren Untersuchung hingegen zeigten dyskalkulische Kinder sowohl im Nachsprechen von Ziffern, als auch im Nachsprechen von Buch-

staben Defizite. Dies spricht wiederum für eine generelle Beeinträchtigung des verbalen Arbeitsgedächtnisses (vgl. Landerl & Kaufmann, 2013, S. 120-121).

Das verbale Arbeitsgedächtnis spielt auch beim Lesen eine wichtige Rolle. Ist zum Beispiel die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses zu gering, kann beim Lesen eines Satzes nicht die Gesamtzahl der gelesenen Laute erfasst werden. Zu Beginn des Satzes gelesene Laute sind nach Beendigung des Satzes bereits wieder vergessen. Diese Überlastung des Arbeitsgedächtnisses führt dazu, dass keine Informationen ins Langzeitgedächtnis übertragen werden können. Die Folge ist, dass der Inhalt eines gelesenen Textes nicht entnommen werden kann (vgl. Grosche, 2012, S.62).

Bei Leseanfängern ist beobachtbar, dass sie den Inhalt von Texten oft noch nicht wahrnehmen, da sie den verbalen Arbeitsspeicher dazu nutzen, visuelle Stimuli zu dekodieren, kurzfristig zu speichern, Lauten zuzuordnen und diese zusammenschleifen. Geübte Leser hingegen können ihren Arbeitsspeicher allein für das Verstehen eines Textes nutzen. Bei ihnen hat sich das Lesen soweit automatisiert, dass das Lesen ohne Belastung des Arbeitsgedächtnisses funktioniert (vgl. Grosche, 2012, S.64-65).

4.3.4 Geringe Benennungsgeschwindigkeit

Erst seit kurzer Zeit wird angenommen, dass die Benennungsgeschwindigkeit einen Zusammenhang mit den Leistungen im Rechnen haben könnte. Zuvor galt die Benennungsgeschwindigkeit nur beim Lesen als relevanter Prädiktor. Es wird vermutet, dass die Benennungsgeschwindigkeit einen Hinweis auf die Schnelligkeit des Abrufs phonologischer Informationen aus dem Langzeitgedächtnis gibt. Um die Benennungsgeschwindigkeit zu testen, wird ein Kind aufgefordert, eine bestimmte Menge an Items (Zahlen, Buchstaben, Objekte, Farben...) so schnell und fehlerfrei wie möglich zu benennen. In einer Reihe von querschnittlich angelegten Studien wurde gezeigt, dass die Benennungsgeschwindigkeit einen Einfluss auf die Rechenleistungen von Kindern hat. Rechenschwache Kinder benötigen zur Benennung von Zahlen im Gegensatz zu gleichaltrigen Kindern mehr Zeit. Als Erklärungsansatz, weshalb rechenschwache Kinder langsamer sind, wurde eine schlechtere oder unvollständige Repräsentation von Zahlen im Langzeitgedächtnis gesehen (vgl. Hasselhorn & Heinze & Schneider & Trautwein, 2013, S.13-20)

Die Relevanz der Benennungsgeschwindigkeit für die Entwicklung des Lesens und Schreibens ist schon seit den 70er Jahren erwiesen. Es wurde in verschiedenen Studien gezeigt, dass die Benennungsgeschwindigkeit als Prädiktor für die spätere Ausbildung einer Lese-Rechtschreibschwäche dienen kann. Wenn die Benennungsgeschwindigkeit gering ist, liest ein Kind meist langsam und unflüssig (vgl. Klicpera & Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2003, S. 182-183).

4.4 Soziale Ursachen

4.4.1 Armut

Es ist erwiesen, dass das Leben in Armut die Entwicklungschancen von Kindern einschränken kann. In einer Studie wurden die Auswirkungen von Armut auf die Entwicklung von Kindern untersucht. In der NLSY (National Longitudinal Survey of Youth) wurden über einen längeren Zeitraum die demographischen Informationen von 12000 Kindern gesammelt. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen einen Zusammenhang zwischen dem Leben in ärmlichen Verhältnissen, einem tiefen IQ, geringen verbalen Fähigkeiten und einem schlechteren Abschneiden in Leistungstests auf. Besonders deutlich wurde der negative Einfluss von Armut auf die Entwicklung der verbalen Fähigkeiten eines Kindes. Entscheidend sind die Dauer und das Ausmass der Armut. Es wird ein linearer Zusammenhang zwischen der Dauer der Armut und der schulischen Leistung eines Kindes deutlich. Dabei gilt, je länger ein Kind in Armut lebt, desto negativere Auswirkungen hat dies auf die kognitive Entwicklung des Kindes. Es ist fraglich, ob allein Armut als Faktor entscheidend ist für die Entwicklung eines Kindes, oder ob es eher die Faktoren sind, die man mit Armut in Verbindung bringt. Diese wären zum Beispiel die begrenzten zeitlichen Ressourcen der Eltern, die Schulbildung der Eltern oder der Gebrauch von Sprache in der Familie (vgl. Klicpera & Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2003, S.184-186).

4.4.2 Schulbildung der Eltern

Eltern mit einem höheren Bildungsabschluss gelten als besser in der Lage, ihre Kinder kognitiv zu fördern. Ihnen spricht man einen differenzierteren Gebrauch von Sprache und eine höhere Reflexionsfähigkeit zu. Diese Fähigkeiten haben einen positiven Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten eines Kindes (vgl. Klicpera & Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2003, S.186).

4.4.3 Familiengrösse

Weitere Studien zum Zusammenhang zwischen Familiengrösse und schulischen Fähigkeiten zeigen, dass eine Anzahl von mehr als Geschwistern negative Auswirkungen haben kann. Es stellt sich heraus, dass Kinder, welche früher als die Geschwister der Familie geboren wurden, weniger Probleme mit Lese- Rechtschreibschwierigkeiten haben (vgl. Klicpera & Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2003, S.186).

4.5 Sonstige

4.5.1 Häufigkeit außerschulischen Lesens

Die Lesefertigkeiten von Kindern hängen nur wenig von der Qualität des schulischen Unterrichts ab. Das Erlernen basaler Lesefertigkeiten, wie zum Beispiel das phonologische Dekodieren, ermöglicht Kindern, sich auch selbstständig mit dem Lesen zu beschäftigen. Dabei benötigen sie keinerlei Hilfe von Lehrern oder anderen Personen, da sie das Grundprinzip des Lesens beherrschen. Im Unterricht selbst haben alle Kinder einer Klasse die gleichen Lesebedingungen. Hier kann deshalb kaum ein Grund dafür liegen, dass gewisse Kinder besser oder schlechter als andere Kinder lesen und schreiben können (vgl. Klicpera & Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2003, S.187-188).

In einer Untersuchung mit Schülern der fünften Klasse wurde dokumentiert, wie oft einzelne Schüler täglich ausserhalb der Schule lesen. Im Durchschnitt liest ein Fünftklässler 13 Minuten täglich ausserhalb des Unterrichts. Das entspricht etwa dem Lesen von 600000 Wörtern jährlich. Eifrige Leser gaben eine Lesedauer von 90 Minuten täglich an. Somit kommen sie auf eine Anzahl von 4.5 Millionen Wörtern pro Jahr, die sie außerschulisch lesen. Das Ergebnis der Studie hat gezeigt, dass Leser, welche weniger als 13 Minuten lesen, bedeutend weniger Lesefertigkeiten ausgebildet hatten, als die eifrigen Leser. Aus diesem Ergebnis kann geschlossen werden, dass die Lesefertigkeiten abhängig sind von der Lesezeit ausserhalb der Schule. Beachtet werden sollte, dass Kinder, welche nicht gut lesen können, möglicherweise auch weniger Motivation haben, ausserhalb des Unterrichts zu lesen (ebd.).

4.5.2 Sprachentwicklungsstörung

Für die Durchführung mathematischer Operationen ist das Sprachverständnis von grosser Bedeutung. Vor allem, wenn Rechenaufgaben in Form von Textaufgaben verpackt sind. Für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen bedeutet dies oft eine nicht zu überwindende Hürde. Da sie die Textaufgabe vom Sinn her nicht verstehen, rechnen sie einfach „drauf los“. Gewisse Kinder haben auch Probleme damit, verbale Handlungen umzusetzen. Sie sind nicht in der Lage, verbale Anweisungen von der Lehrperson auszuführen. Folglich bereitet es ihnen Schwierigkeiten, überhaupt zu verstehen, wie eine bestimmte Operation (Plus, Minus etc.) funktioniert (vgl. Milz, 2004, S.68).

Eine Sprachentwicklungsstörung stellt ein erhebliches Risiko für den Schriftspracherwerb dar. Die späteren Probleme beim Schriftspracherwerb liegen meist in einem mangelnden Leseverständnis. In einer Längsschnittstudie kam es zu dem Ergebnis, dass Vorschulkinder mit einer Sprachentwicklungsstörung später in der Schule erhebliche Probleme beim Lesen und Schreiben aufweisen. 90% der Kinder, welche bei Schuleintritt noch über eine Sprachentwicklungsverzögerung verfügten, zeigten erhebliche Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten bis ins späte Schulalter. Bei Kindern, die ihren Sprachrückstand bis zur Einschulung aufgeholt hatten, lag die Wahrscheinlichkeit für die Ausbildung einer Lese-Rechtschreibschwäche bei 50% (vgl. Tröster, 2009, S.301).

4.6 Vergleich

Vergleicht man die Risikofaktoren für die Ausbildung einer Lese-Rechtschreibschwäche und die Risikofaktoren für die Entstehung einer Dyskalkulie miteinander, kann man auf einige Gemeinsamkeiten schliessen. Es gibt jedoch auch Unterschiede zwischen diesen beiden Teilleistungsschwächen. Im Folgenden werden diese genauer erläutert.

Zu den genetischen Risikofaktoren zählt die Vererbung. Lichtscheiner-Müller (2013), sowie auch Klicpera (2003), sind der Ansicht, dass die Genetik ein wichtiger Einflussfaktor für die Ausbildung einer Teilleistungsschwäche ist. Für beide Schwächen kamen Studien zu dem Ergebnis, dass genetische Aspekte als Risikofaktoren gesehen werden können.

In der Diskussion, ob das Geschlecht einen Einfluss auf die Entwicklung der Rechen- und Lese-Rechtschreibkompetenzen hat, wird immer wieder der Einfluss von Anlage und Umwelt erwähnt. Erwartungen aus dem Umfeld eines Kindes könnten die Motivation eines Kindes für verschiedene schulische Fächer beeinflussen. Die Autoren Günther und Krinzinger (2013) sind der Ansicht, dass etwa gleich viele Jungen wie Mädchen von einer Dyskalkulie betroffen sind. Im Gegensatz dazu leiden etwa dreimal mehr Jungen an einer LRS als Mädchen.

Seit den Fortschritten in der Entwicklung bildgebender Verfahren gibt es in der LRS-Forschung ebenfalls Fortschritte in der Lokalisation von Hirnregionen, die besonders aktiv beim Lesen und Schreiben sind. Grosche (2012) spricht der linken Gehirnhälfte grosse Relevanz zu. In diesem Bereich liegen zwei bekannte Sprachzentren. Das Wernicke- und Broca-Areal. Auch der Parietallappen ist beim Lesen und Schreiben besonders aktiv. Aster und Lorenz (2013) kamen zu dem Ergebnis, dass eine erhöhte Aktivität im Parietallappen auch bei der Zahlenverarbeitung erkennbar ist. Der Intraparietale Sulcus macht einen Teil des Parietallappens aus. Dort sind Zahlen wie auch Buchstaben organisiert. Ein weiterer Teil des Parietallappens ist der Gyrus angularis. Dieser ist bei der Zahlenverarbeitung beteiligt. Beim Lesen ist der Gyrus angularis dafür verantwortlich, dass einem gelesenen Text eine Bedeutung zugeordnet wird.

Der visuellen Wahrnehmung wird ein grosser Stellenwert zugeschrieben. Kajda (2010) sieht sowohl bei Kindern mit einer Lese-Rechtschreibschwäche, als auch bei Kindern mit einer Dyskalkulie, ein Defizit in der visuellen Wahrnehmung. Beim Rechnen wirkt sich dieses Defizit vor allem auf die räumliche Vorstellungskraft von Zahlen aus. Kinder mit einer Dyskalkulie sind häufig nicht in der Lage, sich einen mentalen Zahlenstrahl vorzustellen oder haben oft Schwierigkeiten im Lösen geometrischer Aufgaben. Bei einer Lese-Rechtschreibschwäche liegen die Schwierigkeiten aufgrund visueller Wahrnehmungsdefizite laut Klicpera und Schabmann und Gasteiger-Klicpera (2003) eher beim phonologischen Rekodieren.

Laut Klicpera und Schabmann und Gasteiger-Klicpera (2003) ist beim Lesen und Schreiben auch die auditive Wahrnehmung wichtig. Dies vor allem bei der Lautdiskrimination. Zur Dyskalkulie fand sich leider keine Literatur, welche über Zusammenhänge mit der auditiven Wahrnehmung berichten.

Das verbale Arbeitsgedächtnis hingegen ist für das Rechnen, sowie für das Lesen und Schreiben relevant. Grosche (2012) als auch Landerl und Kaufmann (2013) machen Probleme des verbalen Arbeitsgedächtnis für Defizite im Lesen und Schreiben und beim Rechnen mitverantwortlich. Ist die Gedächtnisspanne zu gering, können Informationen nicht in ihrer Ganzheit aufgenommen werden und es findet keine erfolgreiche Speicherung ins Langzeitgedächtnis statt.

Auch eine geringe Benennungsgeschwindigkeit kann ein Risikofaktor für das Ausbilden einer Lese-Rechtschreibschwäche und einer Dyskalkulie sein. Verfügt ein Kind über eine geringe Benennungsgeschwindigkeit, hat es oft Probleme beim Lesen. Hasselhorn et al. (2013) sehen das Problem vor allem darin, dass durch eine schlechte und unvollständige Repräsentation von Zahlen und phonologischer Informationen, der Informationsabruf aus dem Langzeitgedächtnis erschwert ist.

Soziale Komponenten beeinflussen die Entwicklungschancen eines Kindes ebenfalls. Es lässt sich nicht klar aufzeigen, welche sozialen Ursachen nun für das Ausbilden einer Dyskalkulie oder LRS verantwortlich sind. Die Nationale Longitudinal Survey of Youth (NLSY) ist eine Studie, die zu dem Ergebnis kommt, dass Armut generell die Entwicklungschancen von Kindern einschränkt. Klicpera und Schabmann und Gasteiger-Klicpera (2003) sehen im Bildungsabschluss der Eltern einen Hinweis auf

die Entwicklungsfähigkeit eines Kindes. Eltern mit einem höheren Bildungsabschluss gelten als besser in der Lage, ihre Kinder zu unterstützen und fördern. Generell ist zu sagen, dass sich aus den sozialen Faktoren nicht spezifische Risikofaktoren für das Ausbilden einer Dyskalkulie oder LRS ableiten lassen.

Als weiterer Risikofaktor für das Ausbilden einer LRS wird eine Sprachentwicklungsstörung gesehen. Der Autor Tröster (2009) bezieht sich auf eine Studie, die gezeigt hat, dass Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung erhebliche Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb aufweisen. Durch eine Sprachentwicklungsstörung kann auch das Erlernen mathematischer Kompetenzen erschwert sein.

5. Früherkennung und Diagnostik

5.1 Vorläuferfertigkeiten

Aus der Analyse von Vorläuferfähigkeiten von Lesen und Schreiben, sowie dem Rechnen erhofft man sich, mögliche Lernschwächen möglichst früh zu erkennen. Solche Vorläuferfähigkeiten können als Risikoindikatoren dienen, welche eine eventuelle Entwicklungsstörung schulischer Fähigkeiten vorhersagen (vgl. Knievel & Petermann & Daseking, 2011, S. 213).

Rechenstörungen werden vor dem Schuleintritt selten erkannt. Ein Grund dafür ist, dass vor Schuleintritt kaum mathematische Anforderungen an ein Kind gestellt werden. Auch zu Beginn der Primarschulzeit bleibt eine Dyskalkulie häufig noch unerkannt. Durch das Auswendiglernen und durch die zu Hilfenahme von Abzählstrategien sind Kinder in der Lage, einfache Mathematikaufgaben zu lösen, obwohl sie Defizite aufweisen. Ungefähr ab der dritten Klasse, wenn die Aufgaben im Bereich der Mathematik anspruchsvoller werden, fallen Kinder mit einer Dyskalkulie den Lehrpersonen auf. Dieses späte Erkennen einer Rechenstörung wirkt sich negativ auf den weiteren Erwerb des Rechnens aus, da die Wissenslücken bereits gross sind. Defizite im Bereich der Mathematik können kaum noch aufgeholt werden (vgl. Tröster, 2009, S.353-359).

Um eine Rechenschwäche frühzeitig zu erkennen wird versucht, basale Fertigkeiten zu erfassen. Dies sind unspezifische Fertigkeiten, die als wichtig für das Erlernen des Rechnens gelten. Solche Fertigkeiten sind zum Beispiel kognitive Leistungen, die visuelle Wahrnehmungsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit und die Gedächtnisleistung. Diese Fertigkeiten sind aber nicht nur dem Erlernen des Rechnens zuzuschreiben. Auch für den Schriftspracherwerb werden diese Fertigkeiten benötigt. Spezifische mathematische Vorläuferfertigkeiten sind bessere Prädiktoren als die basalen Fertigkeiten. Für die Prognose einer möglichen Rechenstörung sind numerische Fähigkeiten eines Kindes einzuschätzen. Solche Fähigkeiten sind zum Beispiel das Mengenwissen und das Zahlenwissen. Das Mengenwissen beinhaltet drei Kompetenzen. Zum einen die Fähigkeit der Seriation, Elemente einer bestimmten Grösse nach zu ordnen. Zum zweiten die Fähigkeit des Mengenvergleichs und zum dritten die Fähigkeit des Längenvergleichs. Zur Überprüfung des Zahlenwissens werden Aufgaben zu den Zählfertigkeiten und zum Zahlwissen gestellt. Auch das Lösen las-

sen anschaulicher Rechenaufgaben ermöglicht eine Überprüfung des Zahlenwissens (vgl. Tröster, 2009, S.353-359).

Eine Lese-Rechtschreibstörung kann erst nach einem abgeschlossenen Schriftspracherwerb diagnostiziert werden. Das wäre ab der zweiten Primarschulklasse. Es gibt jedoch auch im Schriftspracherwerb einige Vorläuferfertigkeiten, die bereits früher auf eine mögliche Schwäche hindeuten können (vgl. Tröster, 2009, S.311).

Als spezifische Ursache für die Ausbildung einer LRS gilt die phonologische Informationsverarbeitung. Die phonologische Informationsverarbeitung beinhaltet die Fähigkeit zur metalinguistischen Reflexion. Kinder brauchen Einsicht über die phonologischen Strukturen von Sprache. Drei Basiskompetenzen der phonologischen Informationsverarbeitung sind dabei sehr wichtig: die phonologische Bewusstheit, die phonetische Kodierungsgeschwindigkeit und die phonetische Merkfähigkeit (ebd.).

Unter phonologischer Bewusstheit versteht man die Fähigkeit, seine Aufmerksamkeit auf die Lautstruktur einer Sprache zu richten und diese unabhängig vom Bedeutungsinhalt zu analysieren. Die phonologische Bewusstheit gilt als stärkster Prädiktor für spätere Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, somit ist diese Fähigkeit die Schlüsselkompetenz für den Schriftspracherwerb (vgl. Knievel & Daseking & Petermann, 2010, S. 16). Die phonologische Bewusstheit wird unterschieden in phonologische Bewusstheit im engeren und im weiteren Sinne. Kinder im Vorschulalter sollten über Kompetenzen der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne verfügen. Dazu zählt die Analyse grösserer Spracheinheiten. So zum Beispiel die Fähigkeit einzelne Silben und Reime zu erkennen. Die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne brauchen Kinder, um einen erfolgreichen Schriftspracherwerb zu durchlaufen. Sie müssen Phoneme einzelner Wörter erkennen und verarbeiten können. Diese Fähigkeiten erlernen sie im Unterricht der ersten Klasse (ebd.).

Die phonetische Kodierungsgeschwindigkeit ist ebenfalls eine Vorläuferfertigkeit des Schriftspracherwerbs. Sie beinhaltet die Fähigkeit, gelernte Graphem-Phonem-Verbindungen und ihre Bedeutungen erfolgreich aus dem Gedächtnis abzurufen. Dieser Prozess läuft in drei Teilschritten ab. Zuerst kommt es zu einer Kodierung von Graphemen und Lauten und umgekehrt. Dann folgt die Speicherung der Graphem-

Phonem-Verbindung im Gedächtnis. Der dritte Schritt ist der Abruf der gespeicherten Graphem-Phonem-Verbindung aus dem semantischen Lexikon (ebd.).

Für die erfolgreiche phonologische Merkfähigkeit benötigt man eine ausreichende Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses um schnell und zuverlässig Informationen abrufen zu können. Beim Lesen werden von Leseanfängern zuerst alle Laute einzeln erlesen, die sie anschliessend zu einem Wort zusammenschleifen. Es müssen deshalb kurzfristig mehrere Laute im Kurzzeitgedächtnis gespeichert werden. Auch beim Schreiben ist diese Fähigkeit wichtig (vgl. Tröster, 2009, S.311-315).

5.2 Diagnostik

Claus Jacobs und Franz Petermann (2005) unterteilen den diagnostischen Prozess bei der Vermutung einer Dyskalkulie in vier Teile. Je nach dem, was auf der ersten Ebene der Diagnostik festgestellt wird, werden noch weitere Bereiche abgeklärt oder nicht. Dies vor allem wegen ökonomischer Tatsachen und ethischer Gesichtspunkte. Es soll die Belastung des Kindes möglichst klein gehalten werden. Im Folgenden wird auf die vier Ebenen des diagnostischen Prozesses eingegangen (vgl. Hasselhorn & Marx & Schneider, 2005, S.84-99).

Auf der ersten Ebene erfolgt eine umfangreiche Anamnese des Kindes. In einem Elterngespräch wird das aktuelle Leistungsniveau des Kindes erfragt. Wenn möglich, sollen die Eltern die Rechenleistung ihres Kindes genau beschreiben. Im Weiteren ist es wichtig zu wissen, wie der soziale, motivationale und emotionale Status des Kindes ist. All diese Punkte werden in einem Elterngespräch erfragt. Ergibt die Anamnese keine Auffälligkeiten, so endet die Diagnostik und bei dem Kind wird keine Rechenschwäche diagnostiziert. Bei anderen Auffälligkeiten, wie zum Beispiel bei Schulangst, wird das Kind eventuell an eine andere Fachperson überwiesen. Gibt es jedoch genügend Hinweise, die auf eine mögliche Dyskalkulie hindeuten könnten, wird auf eine nächste Diagnostikebene gewechselt (ebd.).

Die zweite Ebene stellt die Basisdiagnostik dar. Es wird das allgemeine Leistungsniveau und die Rechenleistung bestimmt. Des Weiteren gilt es zu überprüfen, wie die Ausprägungen der sozialen, emotionalen und motivationalen Folgen des Kindes sind. Das allgemeine Leistungsniveau wird mit zu Hilfenahme von Intelligenztests überprüft. Mit standardisierten Rechentests wird in einem weiteren Schritt die Re-

chenleistung überprüft. Falls in der Anamnese zuvor auch Auffälligkeiten beim Lesen und Schreiben zu Sprache kamen, so wird zusätzlich auch ein standardisierter Lese- und Rechtschreibtest durchgeführt. Elternfragebögen können auf dieser Ebene der Diagnostik eingesetzt werden, um genauere Angaben über die sozialen, emotionalen und motivationalen Folgen für das Kind zu erfahren. Zusätzlich sind auch Verhaltensbeobachtungen möglich. Nach der Durchführung der Basisdiagnostik wird entschieden, ob genügend Informationen aus der Diagnostik vorhanden sind, um einen gezielten Therapieplan zu erstellen. Reichen die Informationen aus, wird wie erwähnt der Therapieplan erstellt und es findet ein umfangreiches Befundgespräch mit den Eltern statt. Gibt es jedoch Hinweise darauf, dass noch weitere Funktionsbeeinträchtigungen bestehen könnten, dann geht man zu einem dritten Schritt in der Diagnostik über (ebd.).

Abbildung 3: Diagnostische Ebenen der Dyskalkulie

Die dritte Ebene beinhaltet das genauere Überprüfen des Arbeitsgedächtnisses, der exekutiven Funktionen, der visuell-räumlichen Wahrnehmung und der Aufmerksamkeitsleistung. Dies, da die Rechenleistung als eng mit diesen Bereichen verknüpft gilt. Durch Hinweise aus der Anamnese werden auf dieser Ebene möglicherweise gestörte Bereiche abgeklärt. Kam zum Beispiel in der Anamnese zu Sprache, dass das Kind sehr vergesslich ist und mehrere Handlungsschritte nicht ausführen kann, so könnte dies ein Hinweis auf Beeinträchtigungen des Arbeitsgedächtnisses sein. Es ist nicht nötig, alle der vorher erwähnten Bereiche zu überprüfen. Nur die Bereiche, welche durch die vorherigen Ebenen (eins und zwei) als auffällig eingestuft wurden, werden genauer getestet. Anschliessend folgt die vierte Ebene der Diagnostik (ebd.).

Auf der vierten Ebene werden den Eltern in einem Befundgespräch die Ergebnisse der Diagnostik präsentiert. Die Testergebnisse werden dargestellt und interpretiert. Zudem sollten Fördermöglichkeiten genannt werden (ebd.).

In der Diagnostik von Lese- und Rechtschreibkompetenzen wird von Klicpera et al. (2003) eine Unterteilung in spezifische Fähigkeiten und allgemeine Fähigkeiten unternommen. Es gibt eine Reihe verschiedenster Testmaterialien, die jeweils einen bestimmten Bereich der Schriftsprache überprüfen. Bei der Überprüfung der spezifischen Fähigkeiten werden zum Beispiel das Leseverständnis, die motorische Schreibfähigkeit und die Rechtschreibfertigkeit (Rekodieren, Orthografie) überprüft. Mit diesen Tests wird der Leistungsstand im Lesen und Schreiben ermittelt. Zu den allgemeinen Fähigkeiten zählen die sprachlichen Fähigkeiten eines Kindes, das mündliche Sprachverständnis, sowie seine Gedächtnisleistung und die Intelligenz. Diese Bereiche sind mit verschiedenen Tests überprüfbar (vgl. Klicpera & Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2003, S.208-228)

Nicht nur die schulischen Leistungen eines Kindes sind von Bedeutung. Es wird bei der Diagnostik auch der emotionalen und psychosozialen Lage des Kindes Beachtung geschenkt. Durch Befragungen der Eltern erfährt man wichtige Informationen zum Kind (ebd.).

5.3 Vergleich

Wie bereits erwähnt, können Vorläuferfertigkeiten einen Hinweis auf spätere schulische Entwicklungsstörungen geben. Solche Vorläuferfertigkeiten finden sich im Schriftspracherwerb, wie auch im Erwerb mathematischer Kompetenzen. Festzuhalten ist, dass laut Tröster (2009) beide Schwächen durch die gleichen unspezifischen oder basalen Fertigkeiten auftreten können. Zu solchen Fertigkeiten zählen zum Beispiel die Gedächtnisleistung oder die Wahrnehmungsfähigkeiten eines Kindes. Ein Unterschied liegt in den spezifischen Vorläuferfertigkeiten. Diese sind für beide Schwächen verschieden. So gehören zu den mathematischen Vorläuferfertigkeiten das Mengen- und Zahlenwissen. Zu den spezifischen Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs zählt hingegen die phonologische Informationsverarbeitung.

Eine weitere Gemeinsamkeit besteht laut Tröster (2009) darin, dass beide Schwächen oft erst spät erkannt werden und betroffene Kinder deshalb bereits über grosse Wissenslücken verfügen.

Das Vorgehen bei der Diagnostik mathematischer Kompetenzen strukturieren Jacobs und Petermann (2005) sehr stark. Sie unterteilen vier Bereiche. Die Anamnese, die Durchführung der Basisdiagnostik, das Testen unspezifischer Fertigkeiten und das Befundgespräch. Klicpera (2009) empfiehlt ebenfalls diese Bereiche abzuklären. Jedoch ist bei ihm die Struktur des Vorgehens bei der Diagnostik nicht so klar vorgegeben wie bei Jacobs und Petermann (2005).

6. Prävention

Mit Hilfe von Präventionsmassnahmen wird versucht, einer Leserechtschreibschwäche oder einer Dyskalkulie vorzubeugen. Frühförderprogramme dienen dazu als Mittel der Prävention. Sie unterstützen schon im Kindergarten spielerisch die Entwicklung der Vorläuferfertigkeiten. Gefördert werden alle Kinder, auch solche, die nicht als Risikokinder eingestuft werden. Ziel ist es, dass alle Kinder bei ihrem Schuleintritt über den gleichen Wissensstand verfügen (vgl. Landerl & Kaufmann, 2013, S.189-192).

Es gibt einige Förderprogramme zur Vermittlung von mathematischen Kompetenzen. Die meisten dieser Förderprogramme konzentrieren sich auf die Förderung des Zählwissens, das Abzählen konkreter Mengen, das Zuordnen von Mengen zu arabischen Zahlen und das Abschätzen einer bestimmten Menge. Die Wirksamkeit solcher Programme zur Förderung der mathematischen Kompetenzen ist erwiesen. Kinder zeigten einen signifikanten Leistungszuwachs (vgl. ebd.).

Beim Schriftspracherwerb ist eine der wichtigsten Vorläuferfertigkeiten die phonologische Bewusstheit. In speziellen Frühförderprogrammen wird daher meist Wissen zur phonologischen Bewusstheit vermittelt. Durch die Förderung soll verhindert werden, dass sogenannte Risikokinder einen erschwerten Start in den Schriftspracherwerb haben. Zentrale Inhalte von Förderprogrammen zur phonologischen Bewusstheit sind meist Lauschspiele, das Erkennen und Produzieren von Reimen, das Silben erkennen und einen Anlaut oder einzelne Phoneme heraushören (vgl. Suchodoletz (Hrsg.), 2006, S.115-118).

In einer Langzeituntersuchung zur Effektivität eines Trainingsprogramms zur phonologischen Bewusstheit zeigten sich signifikant bessere Kompetenzen hinsichtlich dieser. Im Gegensatz zur Kontrollgruppe, die kein spezielles Förderprogramm erhielt, schnitten die Kinder der Fördergruppe auch am Ende der Primarschulzeit beim Lesen und Schreiben signifikant besser ab (ebd.).

6.1 Vergleich

Die Präventionsmassnahmen zur Vorbeugung einer Dyskalkulie und einer Lese-Rechtschreibschwäche setzten beide bei den Vorläuferfertigkeiten an. Nach Suchodoletz (2006) zielen Präventionsmassnahmen einer LRS darauf ab, die phonologische Bewusstheit zu trainieren. Die Präventionsmassnahmen einer Dyskalkulie hingegen liegen laut Landerl und Kaufmann (2013) in der Förderung des Zahlen- und Mengenwissens. Diese Autoren weisen auch daraufhin, dass Studien zur Effektivität von Präventionsmassnahmen in beiden Fällen bestätigen, dass Kinder nach solchen Präventionsmassnahmen bessere Kompetenzen im Bereich des Lesen und Schreibens haben, sowie auch im Bereich der Mathematik.

7. Broschüre

7.1 Zweck der Broschüre

Diese Broschüre soll Logopädinnen die Möglichkeit geben, bei Kindern mit einer Lese-Rechtschreibschwäche eine Dyskalkulie zu erkennen. Da Kinder mit einer Lese-Rechtschreibschwäche auffällig oft auch eine Dyskalkulie haben, könnte in der Logopädie vermehrt auf Symptome einer Dyskalkulie geachtet werden. Logopädinnen sollen nicht in der Lage sein eine Dyskalkulie abzuklären, sondern eine eventuelle Schwäche möglichst früh erkennen können und weitere Schritte einleiten. Ein solcher Schritt wäre zum Beispiel die Empfehlung für Eltern, eine Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst durchführen zu lassen.

7.2 Auswahl der Informationen

Um die Broschüre zu gestalten, ist es wichtig sich Gedanken darüber zu machen, welche Informationen für eine Logopädin relevant sind. Informationen zum Thema der Lese-Rechtschreibschwäche werden in der Broschüre keine gegeben. Dieses Wissen wird für eine Logopädin vorausgesetzt.

Auswahl der Informationen für die Broschüre:

- Definition:

Die Definition einer Dyskalkulie wird zu Beginn genannt. Sie soll einen Überblick über die Schwäche geben. Genauere Informationen sind in der ICD-10 nachlesbar, weshalb der Code für eine Dyskalkulie (F81.2) angegeben wurde. Dort ist zum Beispiel zusätzlich ersichtlich, welche Ausschlusskriterien vorhanden sind und welche Differentialdiagnosen es gibt.

- Prävalenz:

Die Angabe der Prävalenzraten soll zeigen, dass die Auftretenswahrscheinlichkeit einer Dyskalkulie etwa gleich hoch ist wie die einer Lese-Rechtschreibschwäche. Auch das gemeinsame Auftreten beider Schwächen wird erwähnt. Diese hohe Zahl soll den Lesern der Broschüre verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass man als Logopädin Kinder mit einer Lese-Rechtschreibschwäche beobachtet. Da es in der Schweiz keine klaren Regelungen an Schulen bezüglich der Dyskalkulie gibt, ist es sinnvoll, wenn eine Logopädin auf das Thema der Dyskalkulie sensibilisiert wird. Dadurch kann eine frühe Erkennung der Schwäche geschehen.

- Symptome/Erkennungsmerkmale:

Um eine mögliche Dyskalkulie auch früh zu bemerken, ist es zwingend, deren Symptome zu kennen. Deshalb werden diese in der Broschüre beschrieben. Zusätzlich werden Beispiele dazu gegeben, um die Verständlichkeit zu sichern.

Folgende Symptome werden in der Broschüre erwähnt:

- Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden nicht erkannt (Zuordnen von Ober- und Unterbegriffen gelingt nicht.)
 - Nichtverstehen von Anzahl und Grössen (Kinder meinen zwei grosse Bälle sind mehr wie zwei kleine Bälle.)
 - Zuhilfenahme von Fingern beim Rechnen (Kinder zählen Finger ab.)
 - Verwechslung von Vorzeichen (Kinder rechnen plus statt minus.)
 - Probleme bei Umkehraufgaben ($2+4=6 \rightarrow 6-4=2$)
 - Zahlendreher (Kinder schreiben 42 statt 24 für vierundzwanzig.)
 - Zehnerüberschreitung und Zahlenzerlegungen gelingen nicht (vgl. Christiansen, 2012, S. 99-100)
- Was kann eine Logopädin tun:

Soweit es mir bekannt ist, gibt es keine Regelungen, die das Vorgehen bei Verdacht auf eine Dyskalkulie beschreiben. Deshalb habe ich in der Broschüre geschildert, wie ich persönlich vorgehen würde. In der Logopädie können wir die Kinder gut beobachten, da wir sie meist im Einzelsetting therapieren. Im Rahmen der Logopädie sollten Therapeutinnen auch auf die allgemeine Entwicklung eines Kindes achten. Defizite in den mathematischen Kompetenzen könnten somit durch eine Logopädin entdeckt werden. Lehrpersonen können meist aufgrund der hohen Anzahl Kinder in der Klasse nicht so gut spezifisch auf einzelne Kinder eingehen.

8. Beantwortung der Fragestellung

8.1 Übergeordnete Frage

„Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zwischen einer Lese-Rechtschreibschwäche und einer Dyskalkulie in den Bereichen Definition, Erwerb, Risikofaktoren, Vorläuferfertigkeiten, Diagnostik und Prävention?“

8.1.1 Definition und Prävalenz

Eine Gemeinsamkeit der beiden Teilleistungsschwächen liegt in der Definition der ICD-10. Diese lautet für die Lese-Rechtschreibschwäche und die Dyskalkulie gleich. Auch die in der Literatur angegebenen Prävalenzraten liegen je nach Studie für beide Schwächen zwischen einem Wert von 2.0% bis 8.4%. Diese Spannweite kommt zustande, da die jeweiligen Studien unterschiedliche Kriterien beinhalten.

Gemeinsamkeiten bei ...	
... der Definition	Vorhanden
... der Prävalenz	Vorhanden

Abbildung 4: Gemeinsamkeiten Definition und Prävalenz

8.1.2 Erwerb

Gemeinsamkeiten lassen sich auch im Erwerb der Rechen- und Schriftsprachkompetenzen finden. Beide Kompetenzen erlernen Kinder stufenweise. Die Stufe der arabischen Symbolisierung beim Rechenerwerb lässt sich vergleichen mit der alphabetischen Phase beim Schriftspracherwerb.

Gemeinsamkeiten bei ...	
... dem Erwerb	Vorhanden

Abbildung 5: Gemeinsamkeiten Erwerb

8.1.3 Risikofaktoren

Es ist erwiesen, dass die genetische Disposition einen Risikofaktor darstellen kann. Lichtsteiner-Müller (2013), sowie Klicpera (2003) erwähnen in der Literatur Studien, deren Ergebnisse für die Vererbung von Dyskalkulien und Lese-

Rechtschreibschwächen sprechen. Welchen genauen Einfluss jedoch die Genetik eines Kindes auf das Ausbilden einer solchen Teilleistungsschwäche hat, ist nicht klar. Die Forschung hat noch keine Antwort darauf, welche Gene speziell die eine oder andere Schwäche begünstigen. Deshalb lässt sich auch keine Aussage treffen, ob die beiden Schwächen durch dieselben genetischen Dispositionen verursacht werden.

Die Geschlechterverteilung bei einer Dyskalkulie und einer Lese-Rechtschreibschwäche unterscheidet sich voneinander. Während bei einer Dyskalkulie laut Günther und Krinzinger (2013) keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern gefunden werden können, sind hingegen deutlich mehr Jungen als Mädchen von einer Lese-Rechtschreibschwäche betroffen. In diesem Punkt unterscheiden sich also die beiden Teilleistungsschwächen voneinander. Die Gründe, weshalb es eine solche Verteilung gibt, sind unklar.

Wissenschaftler beider Lager, also die der Dyskalkulie- und der Lese-Rechtschreibforschung, erachten die Lokalisation beteiligter Hirnregionen als sinnvoll. Es gibt bestimmte Hirnregionen, denen man besondere Beachtung schenkt. Die Aktivität des Parietallappens soll demnach beim Rechnen und beim Lesen und Schreiben erhöht sein. Aster und Lorenz (2013) sprechen dem Gyrus angularis und dem intraparietalen Sulcus eine Beteiligung beim Lesen und Schreiben, sowie beim Rechnen zu. Bei Kindern mit einer Dyskalkulie, sowie bei Kindern mit einer Lese-Rechtschreibschwäche, wurde mit bildgebenden Verfahren eine Unteraktivität in diesen Hirnregionen nachgewiesen.

Eine weitere Gemeinsamkeit liegt in der visuellen Wahrnehmung. Diese ist sowohl für das Lesen und Schreiben, als auch für das Rechnen von grosser Bedeutung. Landerl und Kaufmann (2013) machen Probleme in der visuellen Wahrnehmung dafür verantwortlich, dass Kinder eine geringe räumliche Vorstellungskraft haben. Dies ist problematisch für das Lösen geometrischer Aufgaben oder die mentale Vorstellung des Zahlenstrahls. Im Bereich des Lesens führt ein Defizit in der visuellen Wahrnehmung laut Klicpera (2003) dazu, dass das phonologische Rekodieren nicht erfolgreich gelingt.

Ein weiterer Bereich der Wahrnehmung ist der über den auditiven Kanal. Zu der auditiven Wahrnehmung fanden sich jedoch keine Informationen in der Literatur zur Dyskalkulie. In der Literatur zur LRS fanden sich Hinweise darauf, dass die auditive Wahrnehmung benötigt wird, um Laute richtig diskriminieren zu können. Laut Klicpera (2003) ist es für Kinder mit Problemen in der auditiven Wahrnehmung schwierig, unter Lärmbelastung im Klassenzimmer verbale Informationen aufzunehmen. Es ist durchaus vorstellbar, dass dieses Handicap das Verstehen von Erklärungen und Aufgaben erschwert. So könnten im Bereich des Mathematikunterrichts Anweisungen der Lehrperson nicht verstanden werden. Die Folge könnten Schwierigkeiten im Erlernen mathematischer Kompetenzen sein.

Das verbale Arbeitsgedächtnis ist für das erfolgreiche Erlernen beider Kompetenzen von enormer Wichtigkeit. Grosche (2012) schreibt dem Arbeitsgedächtnis die kurzzeitige Speicherung und Verarbeitung sprachlicher Informationen zu. Verfügt ein Kind – aus welchem Grund auch – immer über eine zu geringe Gedächtnisspanne, können wichtige Informationen nicht vollständig im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden. Die daraus resultierenden Folgen können zum Beispiel die Unfähigkeit zum erfolgreichen Lösen mathematischer Aufgaben und der Entnahme eines Sinnes aus einem gelesenen Text sein.

Neuere Erkenntnisse aus der Forschung zeigen, dass auch die geringe Benennungsgeschwindigkeit für beide Schwächen einen Risikofaktor darstellen kann. Bei einer LRS äussert es sich dadurch, dass ein Kind langsam und unflüssig liest. Liegt das Problem bei einem Kind mit einer Dyskalkulie unter anderem in einer geringen Benennungsgeschwindigkeit, erfolgt die Benennung von Zahlen nur mühsam. Die Gemeinsamkeit bei beiden Schwächen liegt also darin, dass der Abruf phonologischer Informationen aus dem Langzeitgedächtnis nicht schnell genug erfolgt und es so höchst wahrscheinlich zu Beeinträchtigungen in beiden Bereichen kommt.

Zu den Auswirkungen sozialer Ursachen auf die Entstehung einer Dyskalkulie oder einer Lese-Rechtschreibschwäche fanden sich in der Literatur keine spezifischen Angaben. Klicpera (2003) schreibt, dass zum Beispiel Armut die Entwicklungschancen eines Kindes generell beeinträchtigen kann. Auch die Schulbildung der Eltern spielt eine Rolle. Des Weiteren beeinflusst auch die Familienkonstellation die schulischen Fähigkeiten eines Kindes, denn je mehr Geschwister in einer Familie leben,

desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eines der Kinder Schwierigkeiten in seiner Schullaufbahn haben wird. Bei diesen sozialen Risikofaktoren lässt sich nicht genau sagen, welche Auswirkungen sie explizit auf das Ausbilden einer Dyskalkulie oder einer Lese-Rechtschreibschwäche haben.

Eine Sprachentwicklungsstörung kann das Sprachverständnis eines Kindes einschränken. Dies spielt sowohl beim Lesen als auch beim Rechnen eine wichtige Rolle, indem die korrekte Sinnentnahme aus Texten nicht gewährleistet ist. Im Bereich der Mathematik gibt es Textaufgaben, die eventuell nicht verstanden werden.

Gemeinsamkeiten bei ...	
... der Vererbung	Vorhanden
... der Geschlechterverteilung	Nicht vorhanden
... den beteiligten Hirnregionen	Vorhanden
... der visuellen Wahrnehmung	Vorhanden
... der auditiven Wahrnehmung	Nicht vorhanden
... dem verbalen Arbeitsgedächtnis	Vorhanden
... der Benennungsgeschwindigkeit	Vorhanden
... den sozialen Risikofaktoren	Vorhanden
... einer Sprachentwicklungsstörung	Vorhanden

Abbildung 6: Gemeinsamkeiten Risikofaktoren

8.1.4 Vorläuferfertigkeiten und Diagnostik

Bei den Vorläuferfertigkeiten wird, wie bereits in Kapitel 5.1 erwähnt, zwischen spezifischen und unspezifischen Fertigkeiten unterschieden. Dabei haben der Erwerb mathematischer Kompetenzen und der Erwerb der Schriftsprache die unspezifischen Vorläuferfertigkeiten gemeinsam. Tröster (2009) nennt die unspezifischen Fertigkeiten auch basale Fertigkeiten. Dazu gehören zum Beispiel kognitive Leistungen, die visuelle Wahrnehmungsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit oder auch die Gedächtnisleistungen eines Kindes. Nach Tröster (2009) unterschieden sich hingegen aber die spezifischen Vorläuferfertigkeiten. Solche spezifischen Vorläuferfertigkeiten sind für das Rechnen zum Beispiel das Mengen- und Zahlenwissen und für die Schriftsprache die phonologische Informationsverarbeitung.

Im diagnostischen Vorgehen überschneiden sich die Abklärung einer Lese-Rechtschreibschwäche und einer Dyskalkulie kaum. Wie bereits in Kapitel 5.2 erwähnt, liegen die Unterschiede darin, welche diagnostischen Verfahren verwendet werden und welche spezifischen Tests durchgeführt werden, um die Rechen- oder Schriftsprachkompetenzen zu überprüfen. Die Unterteilung erfolgt bei der Diagnostik in vier Bereiche. Bei dem Verdacht auf eine Lese-Rechtschreibschwäche oder eine Dyskalkulie führt man eine Anamnese durch. Darauf folgen die Basisdiagnostik und das Testen unspezifischer Fähigkeiten. Als Abschluss wird ein Befundgespräch durchgeführt.

Gemeinsamkeiten bei ...	
... den Vorläuferfertigkeiten	Vorhanden
... der Diagnostik	Vorhanden

Abbildung 7: Gemeinsamkeiten Vorläuferfertigkeiten und Diagnostik

8.1.5 Prävention

Eine weitere Gemeinsamkeit liegt darin, dass die Präventionsmassnahmen einer Lese-Rechtschreibschwäche und die der Dyskalkulie beide an den jeweiligen spezifischen Vorläuferfertigkeiten anknüpfen.

Gemeinsamkeiten bei ...	
... der Prävention	Vorhanden

Abbildung 8: Gemeinsamkeiten Prävention

8.2 Untergeordnete Frage

„Was sollten Logopädinnen und Logopäden zum Thema Dyskalkulie wissen?“

Diese Frage lässt sich auf verschiedene Arten beantworten. Je nachdem, welche Aufgaben eine Logopädin in Bezug auf eine Dyskalkulie übernimmt. Es stellt sich zuerst einmal die Frage, ob eine Logopädin tatsächlich auch für die Abklärung und Therapie einer Dyskalkulie verantwortlich sein sollte. Aufgrund der Tatsache, dass das Themengebiet der Dyskalkulie sehr umfangreich ist, lehne ich dies ab. Dieses Störungsbild wird auch während des Logopädiestudiums nicht thematisiert. Somit verfügen ausgebildete Logopädinnen über kein Wissen zur Thematik der Dyskalkulie. Für mich liegt die Aufgabe der Logopädin darin, eine Dyskalkulie zu erkennen. Dafür ist nur ein begrenztes Wissen nötig. Durch das frühzeitige Erkennen einer möglichen Schwäche der mathematischen Kompetenzen lässt sich eventuell verhindern, dass sich eine Dyskalkulie ausbildet. Da Logopädinnen ein Kind im Einzelsetting gut beobachten können, wäre es ihnen möglich, auch auf Symptome einer Dyskalkulie zu achten. Dies vor allem auch vor dem Hintergrund, dass es deutliche Überschneidungen zwischen einer Lese-Rechtschreibschwäche und einer Dyskalkulie gibt.

Um auf die Unterfrage meiner Bachelorarbeit zurückzukommen, empfehle ich, dass Logopädinnen vor allem mit den Symptomen einer Dyskalkulie vertraut sein sollten, um eine Dyskalkulie zu erkennen. Des Weiteren sollten sie darüber informiert sein, was sie als Logopädin tun können, wenn ein Kind Auffälligkeiten zeigt. Aus diesem Grund habe ich in meiner Broschüre geschildert, wie dieses Vorgehen aussehen könnte.

9. Diskussion

9.1 Gedanken zu den Ergebnissen

Durch die Gegenüberstellung der Lese-Rechtschreibschwäche und der Dyskalkulie lassen sich viele Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Schwächen feststellen. Darin sehe ich den Grund dafür, weshalb viele Kinder mit einer Lese-Rechtschreibschwäche auch unter einer Dyskalkulie leiden und umgekehrt.

Nach dem Vergleich beider Schwächen stellt sich bei mir jedoch noch die zentrale Frage, weshalb bei so vielen Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Schwächen, nicht alle Kinder mit einer Lese-Rechtschreibschwäche auch eine Dyskalkulie ausbilden. In der Literatur liess sich dafür keine Begründung finden. Den Grund dafür vermute ich darin, dass zum Beispiel bei den Risikofaktoren nicht alle Faktoren zutreffen müssen, um die eine oder andere Schwäche auszubilden. Die Faktoren können unterschiedlich stark ausgeprägt sein, weshalb sich eher die eine oder andere Schwäche entwickelt.

9.2 Schlussfolgerungen für die logopädische Praxis

Im Rahmen dieser Arbeit konnte ich mein Wissen in einem Themenbereich erweitern, der bis jetzt nicht Teil meiner Ausbildung ist. Ich erhoffe mir durch dieses zusätzliche Wissen Kinder mit einer Rechenschwäche, welche bei mir in der Therapie sind, frühzeitig zu erfassen. Ich sehe mich nicht in der Lage, solche Kinder in ihren mathematischen Kompetenzen zu fördern. Durch die Erkenntnis, dass eine Lese-Rechtschreibschwäche und eine Dyskalkulie jedoch viele Gemeinsamkeiten aufweisen, kann ich das Kind in der LRS-Therapie optimal unterstützen. Da ich nun weiss, dass zum Beispiel Wahrnehmungsdefizite für beide Schwächen einen negativen Einfluss haben, kann ich durch die Förderung der Wahrnehmung eventuell eine Verbesserung in beiden Bereichen erreichen. Mein primäres Ziel in meiner späteren therapeutischen Arbeit ist es, eine Dyskalkulie möglichst früh zu erkennen und die Eltern über ihre Möglichkeiten zu informieren. Da dies je nach Schulgemeinde individuell ist, werde ich mich an meiner zukünftigen Arbeitsstelle über die dortige Handhabung informieren müssen.

9.3 Reflexion des Arbeitsprozesses

Zu Beginn des Arbeitsprozesses konnte ich durch die Gespräche mit Anke und meinen Kolleginnen das Themengebiet meiner Bachelorarbeit gut eingrenzen. Ich entschied mich eine Literaturrecherche durchzuführen und zusammenzutragen, was zum Thema der Dyskalkulie geschrieben wird. Da jedoch die Forschung diesem Thema lange kaum Beachtung geschenkt hat, fanden sich zu manchen Teilgebieten nur sehr spärliche Informationen. Nach anfänglichen Motivationsschwierigkeiten während der Literaturdurchsicht bereitete mir das Schreiben der Arbeit Freude. Durch die Auseinandersetzung mit einem mir fremden Themengebiet konnte ich meinen Wissensstand erweitern. Durch die Gegenüberstellung der Dyskalkulie mit der Lese-Rechtschreibschwäche konnte ich auch im Bereich der LRS mein Wissen auffrischen und erweitern.

Die Tatsache, dass es zwischen einer Dyskalkulie und einer Lese-Rechtschreibschwäche in vielen Bereichen Gemeinsamkeiten gibt, hat mich überrascht. Bei mir hat dieses Ergebnis eine Frage aufgeworfen: Wieso haben bei so vielen Gemeinsamkeiten nicht alle Kinder mit einer Lese-Rechtschreibschwäche auch eine Dyskalkulie? Ich habe leider keine Antwort auf diese Frage finden können, was ich ein bisschen ernüchternd finde. Diese Antwort zu finden war aber aufgrund des begrenzten Zeitraums nicht möglich.

9.4 Ausblick

Durch meine Arbeit konnte ich zeigen, dass eine Lese-Rechtschreibschwäche und eine Dyskalkulie über viele Gemeinsamkeiten verfügen. Um jedoch die Zusammenhänge zwischen diesen beiden Schwächen zu verstehen, bedarf es noch intensiver Forschung.

10. Schlusswort

Das Erstellen dieser Arbeit ermöglichte mir, mich intensiv mit einem Thema zu beschäftigen, das über das Gebiet der Logopädie hinaus reicht. Die Ergebnisse der Gegenüberstellung haben mich sehr überrascht. Mir war nicht klar, wie viele Gemeinsamkeiten eine Lese-Rechtschreibschwäche und eine Dyskalkulie aufweisen. Ich hoffe durch meine Informationsbroschüre Logopädinnen einen kleinen Einblick in das Thema der Dyskalkulie geben zu können, um dadurch eine Früherkennung dieser zu ermöglichen.

Da es in meiner Arbeit vor allem um die Schwächen von Kindern in ihren mathematischen und schriftsprachlichen Kompetenzen geht, möchte ich mit folgendem Zitat meine Arbeit beenden:

**"Stellen Sie nicht [nur] die Schwächen der Kinder
in den Mittelpunkt, sondern [auch] ihre Stärken."**

- Ursula Rücker-Vennemann -

11. Verzeichnisse

11.1 Literaturverzeichnis

- Aster, M., Lorenz, J. (2013). *Rechenstörungen bei Kindern – Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co.
- Christiansen, A. (2012). *Lese- und Rechenkompetenz trainieren - Hilfe bei Legasthenie, LRS und Dyskalkulie*. Freiburg im Breisgau: Urania Verlag.
- Grosche, M. (2012). *Analphabetismus und Lese-Rechtschreib-Störungen*. Münster: Waxmann Verlag.
- Hasselhorn, M., Marx, H., Schneider, W. (2005). *Diagnostik von Mathematikleistungen – Tests und Trends*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Hasselhorn, M., Heinze, A., Schneider, W., Trautwein, U. (2013). *Diagnostik mathematischer Kompetenzen – Tests und Trends*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Kajda, B. (2010). *Dyskalkulie und visuell-räumliche Fähigkeiten*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
- Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B. (2003). *Legasthenie – Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Knievel, J., Daseking, M., Petermann, F. (2010). Kognitive Basiskompetenz und der Einfluss auf die Rechtschreib- und Rechenleistung. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 42, 15-25.
- Knievel, J., Petermann, F., Daseking, M. (2011). Welche Vorläuferdefizite weisen Kinder mit einer kombinierten Rechtschreib- und Rechenschwäche auf? *Diagnostica*, 57, Heft 4, 212-224.
- Krinziger, H., Günther, T. (2013). Lesen, Schreiben, Rechnen – gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern? *Lernen und Lernstörungen*, 2, 35-49.
- Landerl, K., Kaufmann, L. (2013). *Dyskalkulie*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Lichtsteiner-Müller, M. (2013). *Dyslexie, Dyskalkulie*. Bern: hep Verlag.
- Mayer, A. (2013). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

- Milz, I. (2004). *Rechenschwäche erkennen und behandeln - Teilleistungsstörungen im mathematischen Denken neuropädagogisch betrachtet*. Dortmund: Borgmann Verlag.
- Suchodoletz, W. (2006). *Therapie der Lese-Rechtschreibstörung (LRS)*. Stuttgart: Kohlhammer GmbH.
- Thomé, G. (2004). *Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) und Legasthenie – eine grundlegende Einführung*. Basel: Beltz Verlag.
- Tröster, H. (2009). *Früherkennung im Kindes- und Jugendalter*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Wyschkon, A., Kohn, J., Ballaschk, K., Esser, G. (2009). Sind Rechenstörungen genau so häufig wie Lese-Rechtschreibstörungen? *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 37, 499-512.

11.2 Internetquellen

- ICD-Code Suchmaschine: www.icd-code.de/icd/code/F81.0.html (Stand: 20.12.14)

11.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Vier-Stufenmodell der Entwicklung der zahlenverarbeitenden Hirnfunktionen (vgl. Aster & Lorenz, 2013, S. 21).....	11
Abbildung 2: Areale für Zahlenverarbeitung des Parietallappens (Aster & Lorenz, 2013, S. 67)	18
Abbildung 3: Diagnostische Ebenen Dyskalkulie (vgl. Hasselhorn & Marx & Schneider, 2005, S. 88-89)	32
Abbildung 4: Gemeinsamkeiten Definition und Prävalenz (Dölger, 2015)	39
Abbildung 5: Gemeinsamkeiten Erwerb (Dölger, 2015).....	39
Abbildung 6: Gemeinsamkeiten Risikofaktoren (Dölger, 2015)	42
Abbildung 7: Gemeinsamkeiten Vorläuferfertigkeiten und Diagnostik (Dölger, 2015).....	43
Abbildung 8: Gemeinsamkeiten Prävention (Dölger, 2015).....	43

11.4 Titelbild

- Quelle: <http://www.wireltern.de/kind/kita-schule/legasthenie-und-dyskalkulie-bei-kindern.html> (Stand: 30.01.15)

Anhang

I. Informationsbroschüre.....	B - C
II. Informationsbroschüre gedruckt.....	D

Informationsadresse

- Verband Dyslexie Schweiz
<https://www.verband-dyslexie.ch/>

Kontaktadressen

- Über den DLV kann man eine Liste von Logopädinnen anfordern, die ebenfalls Dyskalkulie-Therapien anbieten.

Literaturempfehlung

- Landerl K., Kaufmann, L. (2013). Dyskalkulie. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Broschüre erstellt von Annabel Dölger im Rahmen der Bachelorarbeit:
„Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zwischen einer Lese-Rechtschreibschwäche und einer Dyskalkulie in den Bereichen Definition, Erwerb, Risikofaktoren, Vorläuferfertigkeiten, Diagnostik und Prävention? – Was sollten Logopädinnen/Logopäden zu dem Thema Dyskalkulie wissen?“ (HfH, 2015)

Informationen für Logopädinnen und Logopäden zum Thema

„Dyskalkulie“

Definition Dyskalkulie (nach ICD-10: F81.2)

Eine Dyskalkulie ist eine umschriebene Beeinträchtigung der Rechenfertigkeiten, die nicht alleine durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder eine unangemessene Beschulung erklärbar ist. Defizite liegen vor allem in der Beherrschung der grundlegenden Rechenfertigkeiten (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) vor.

Prävalenz

Prävalenz LRS	6.0% - 8.0%
Prävalenz Dyskalkulie	3.0% - 8.4%

Auffällig ist, dass dreiviertel aller Kinder mit einer Dyskalkulie auch eine Schwäche beim Lesen und/oder Schreiben zeigen.

Beobachtbar bei Kindern mit einer Dyskalkulie

- Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden nicht erkannt (Zuordnen von Ober- und Unterbegriffen gelingt nicht.)
- Nichtverstehen von Anzahl und Grössen (Kinder meinen zwei grosse Bälle sind mehr wie zwei kleine Bälle.)
- Zuhilfenahme von Fingern beim Rechnen (Kinder zählen Finger ab.)
- Verwechslung von Vorzeichen (Kinder rechnen plus statt minus.)

- Probleme bei Umkehraufgaben ($2+4=6 \rightarrow 6-4=2$)
- Zahlendreher (Kinder schreiben 42 statt 24 für vierundzwanzig.)
- Zehnerüberschreitung und Zahlenzerlegungen gelingen nicht

Was kann ich als Logopädin tun?

Als Logopädin beobachte ich das Kind und schaue, ob es Symptome einer Dyskalkulie zeigt. Fallen mir Symptome auf, suche ich das Gespräch mit der Klassenlehrperson. Ich tausche mich mit ihr aus und wir können gemeinsam das weitere Vorgehen besprechen, falls sich der Verdacht einer Dyskalkulie erhärtet. Die Diagnose stellt meist der schulpsychologische Dienst. Fällt die Diagnose „Rechenschwäche“, kann eine Dyskalkulie-Therapeutin zu Rate gezogen werden. Sie ist für die spezifische Abklärung und anschliessende Therapie zuständig. Es ist leider so, dass die Therapiektionen von der Schulgemeinde nicht finanziert werden. Meistens gibt es an den Schulen auch keine spezielle Dyskalkulie-Therapeutin. Die Verantwortung liegt somit bei den Eltern, die Therapie zu organisieren und zu finanzieren. Unsere Aufgabe als Logopädin besteht darin, eine Dyskalkulie möglichst frühzeitig zu erkennen, damit eine Therapieintervention eingeleitet werden kann.

